

La signification socio-sémantique de l'onomastique code dans l'amour-cent-vies et elle sera de jaspe et de corail de Werewere Liking

Miriam Stephen Inegbe (M.A., PGDE)

Akwa Ibon State University

+234 803 792 8319

Résumé

Les noms servent comme une marque d'identification des personnes. Les gens ne se nomment pas n'importe comment. Nous constatons qu'ils se donnent un nom selon les circonstances souvent enrichies avec l'héritage culturel de la société d'où ces noms sont issus. L'étendue des variables culturelles et linguistiques en tant que reflet de la pratique linguistique est déterminée par les valeurs sociétales et les caractéristiques socio-sémantiques associées à ces noms. Dans cette étude, nous essayerons de mettre en valeur le concept onomastique codé dans *l'amour-cent-vies et elle sera de jaspe et de corail de Werewere Liking* dans l'objectif de révéler la raison pour laquelle les personnages portent ou donnent ces noms. Cette étude utilisera un cadre théorique structuraliste pour montrer les caractéristiques linguistiques des noms codés et pour dériver les implications socio-sémantiques de ces noms. L'étude révèle que les onomastiques codés et associés, expriment les idées historique, mythologique, culturelle et des événements sociaux dans de nombreux aspects de vie.

Introduction

Les êtres humains sont identifiés par leurs noms, autrement, les noms des gens, puisque le nom est un mot qui désigne une personne, un animal, une place, et ce auquel l'on s'adresse et ce dont on parle. Les noms des gens sont d'une importance centrale dans leur généalogie. Souvent notre intérêt en généalogie est une curiosité sur l'origine des noms. Les gens donnent des noms aux nouveau-nés comme Werewere Liking en donne aux personnages dans ses écritures créatives selon les circonstances, d'après l'interprétation du monde autour d'eux, selon leurs expériences, d'après les événements et aussi d'après l'histoire qui tourne autour de leurs ancêtres. Il n'y a pas de système de dénomination africain unique. Plusieurs approches sont utilisées pour choisir les noms des gens. Le système le plus courant se centre sur le respect des

ancêtres et un désir profond de porter leurs noms. A cela s'ajoute la reconnaissance des circonstances de la naissance. Beaucoup de personnes ont été nommées en l'honneur des membres de la proche famille ou des amis ou (même) héros décédés avec la croyance qu'ils sont réincarnés. La plupart des noms africains surtout chez. Liking ont un contenu culturel. Ces noms ne sont pas simplement une marque d'identification. Ainsi, Ebo Ubabakwe explique "qu'un nom indigène dans l'ensemble personnifie l'individu, indique l'histoire concernant les parents ou la famille du porteur du nom et dans un sens plus général montre les valeurs de la société où cet individu est né" (89). En confirmant le point de vue d'Ubahakwe, Justin Kaplan et Anne Bernays affirment que "les noms façonnent la langue de drame quotidien du geste, une voix et une inférence qui font partie de notre vie sociale" (16). De nombreux systèmes de dénomination en Afrique encouragent également de nommer les gens d'après la croyance à la réincarnation des parents, des grands-parents, relations ou amis qui sont morts. Ce qui signifie que ces personnes croient que ceux qui sont décédés sont revenus. Par exemple, les gens de la région de Gikuyu au Kenya nomment leurs nouveau-nés d'après les membres de la proche famille d'une manière unique. L'aîné est nommé d'après son grand-père paternel et le garçon suivant est nommé d'après son grand-père maternel. Les filles sont nommées de la même manière d'après leurs grands-mères. Les troisièmes nés sont nommés d'après leurs oncles et tantes, puis allant respectivement du côté maternel et paternel. Aussi, beaucoup de nouveau-nés sont nommés d'après le jour de leur naissance ou selon l'heure de leur naissance. Les enfants nés lors d'un jour de marché célèbre comme chez les Igbo au Nigéria sont nommés d'après ces jours de marché. Par exemples, Ekemma, Afordili, etc. Donc, Emmanuel Osuala souligne que "pratiquement tous les Igbos trouvent dans les noms des personnes un moyen d'exprimer d'une manière spéciale, leurs joies personnelles ou les chagrins entourant l'événement et pour en faire 'un commentaire' ou exprimer une opinion concernant ce fait (174). Il accepte que l'on peut dépendre des noms des gens pour étudier d'une manière raisonnable les affaires sociales et religieuses, les faits historiques et politiques dans la société parce que les noms des gens sont conçus comme un aspect de communication. Un autre cas est que quelques noms Bini désignent le comportement et certains sont descriptifs. Par exemples, le nom "Odayon" signifie "buveur de vin de palme", "Abievobode" qui signifie "né le long de la route", et d'autres sont temporels comme "Edegbe" qui signifie "point du jour", etc. Kasper Boye aussi présente les noms en haoussa lorsqu'il révèle que "l'islam affecte le système de

dénomination, ainsi les noms haoussa ne sont pas nombreux. C'est pour ainsi dire que beaucoup de noms haoussa sont dérivés de l'arabe" (11). Utilisant les écritures créatives de Werewere Liking, cette étude vise les significations socio- sémantiques des concepts onomastiques codés et montre les caractéristiques clés qui révèlent la valeur de ces noms.

Cadre théorique et méthodologie

Cette étude adopte un cadre théorique du structuralisme qui est une théorie dans laquelle tous les éléments de la culture humaine et de la littérature sont conçus dans le système des signes. Robert Scholes a décrit le structuralisme comme "une réduction au "moderniste" aliénation et abandon" (19). Le structuralisme est une approche qui est devenue très populaire car il se plonge dans l'analyse de la langue, de la culture et de la société dans la seconde moitié du XXème siècle. Elle cherche à explorer les relations internes par lesquelles la signification est produite dans la culture. La signification dans la culture est produite et reproduite par différentes pratiques, les phénomènes et les activités sont considérés dans le système de signification. Sa genèse était la théorie linguistique de Ferdinand de Saussure. Son application comme la mode structurale de raisonnement est appliquée dans divers domaines comme l'anthropologie, la sociologie, la psychologie, la critique littéraire, etc. Quatre idées forment le structuralisme d'une "manière intellectuelle". En premier lieu, la structure est ce qui détermine la position de chaque élément dans l'ensemble. Deuxièmement, les structuralistes croient que chaque système a une structure. En troisième lieu, les structuralistes s'intéressent aux règles structurelles qui touchent la coexistence au lieu du changement et quatrièmement, les structures sont les substances qui se trouvent sous la surface ou la signification. L'étude affirme que le structuralisme est utilisé pour étudier les systèmes de parenté des signes dans différentes sociétés et argumente qu'aucun élément dans un tel système n'a une signification sauf comme partie intégrale d'un groupe de liens structuraux. Nous remarquons que Saussure utilise le système sémiotique pour affirmer que le signifié est arbitrairement associé au signifiant. Dans son structuralisme, le signe n'est pas une forme signifiante. C'est une entité composée qui résulte de l'imposition de la structure sur deux types de substances par la relation commode et contrastive du système de langue. Les significations ne peuvent pas exister indépendamment des formes par lesquelles elles sont associées. Il existe trois grandes catégories de signifiant: le signifiant conceptuel, le signifiant associatif et le signifiant thématique.

L'importance de la socio-sémantique de l'onomastique codée

Le terme onomastique vient du grec. Il signifie "l'art de dénommer des noms" L'onomastique est une branche de la philologie que le Dictionnaire Universel considère comme ce "qui a rapport aux noms propres, étude des noms propres"(858) L'onomastique étudie l'origine et le sens d'un nom propre scientifiquement. Il étudie des noms propres selon le contexte linguistique et historique du point de vue les règles et les circonstances historiques de création des noms. Les noms sont dérivés des langues. La signification des noms équivaut à sa portée. Ces noms symbolisent et décrivent les événements et les faits qui nous entourent. C'est la raison pour laquelle nous utilisons les noms pour disséminer des informations soulignant la réalité. La signification de langue consiste en lien entre les mots exprimant la réalité. Les noms tels que Babatunde, Yetunde, Omonigho, Adadiche, etc. se réfèrent à la dénotation. Cela montre que les noms africains sont typiquement distingués des noms européens sur la base de la signification, c'est-à-dire au fait que les noms africains prennent le processus d'importance socio-sémantique car leurs significations peuvent reposer sur des règles simples de l'aspect lexical et syntactique. Par exemples, Baba (père) tunde (est revenu) Babatunde le père est revenu, Ye (mère) tunde (est revenue) Yetunde la mère est revenue, Omo (enfant) + nigho (est plus que d'argent) Omonigho-un enfant est plus que l'argent (richesse). Alors, tous les noms mentionnés ici sont associés à la mythologie yorouba et à la notion culturelle des (gens) Bini.

L'usage de l'onomastique est répandu dans les textes des auteurs africains, et est particulièrement pertinent pour les textes par Werewere Liking. Marcelline Nnomo à des mots à dire au sujet de l'usage de l'onomastique dans les romans:

Il ne s'agit plus d'un procédé folklorique tel qu'on a pu l'observer chez certains romanciers en mal d'exotisme, mais bien d'une option esthétique qui est liée à la fonction du nom propre respectivement dans la tradition En effet, chez l'un comme chez l'autre, si le nom propre est un indice précieux d'identification et de caractérisation du personnage, il est aussi, et de façon particulière, de par sa structure sémantique, un vecteur privilégié de sens (243-244).

Si l'usage de l'onomastique peut être conçu comme moyen d'affirmer les coutumes africaines traditionnelles, puis sa fonction dans les romans peut-être conçue pas seulement comme ludique, mais aussi politique, représentant une autre façon dont un genre occidental est approprié et adopté aux valeurs africaines. Liking dans l'Amour-cent-vies fait l'usage des noms associés à la mythologie, la religion et l'histoire. Beaucoup de jeux onomastiques dépendent de la possession de connaissances culturelles extratextuelles pour un accès complet à leurs significations. Le lectorat qui n'est pas beaucoup initié aux noms va leur associer plus d'un sens. Leurs sons et structures vont clairement être transmis à la culture africaine ne donnant pas leurs sens. Les noms qui sont perçus dans de tel cas sont "Kondolon Ni Sané", 'Maghan Kon Fata', 'Ngo Nkal Job', 'Ngok Ikwen', 'Nyambe', et Simbon Sogoso Sala Ba'. La connaissance extratextuelle est souvent cruciale pour une bonne compréhension du sens des récits de Liking. Reconnaisant Maghan Kon Fata' comme le nom du roi légendaire symbolisant un âge d'or, par exemple pour permettre au lectorat de percevoir la subversion du récit de Madjo racontant la légende. Au début, la narration de Madjo est conformée à l'image traditionnelle associée avec la vie pendant l'âge d'or, Maghan ne dérangeait pas son peuple: il ne lui demandait rien au-delà de ses habitudes, au-delà de son confort. Les voleurs et les opposants s'autocensuraient. Les sorciers vivaient paisiblement leur sabbat dans la nuit... Et tout pourrissait paisiblement sous le règne paisible de Maghan Kon Fata (29-30).

La combinaison ironique intelligente de 'pourrir paisiblement' et le règne paisible signale la nature alternative du récit de Madjo, et marque le moment de son passage d'un compte positif traditionnel à un compte négatif déviant. Pour un lecteur qui n'est pas familier aux valeurs traditionnelles associées avec Maghan, les récits de Madjo manquent de force: bien que toujours clairement inhabituel dans sa description de la paix comme une force négative. Pour un lecteur qui n'est pas initié au texte de Liking, il ne comprendra pas que le texte prend en considération la mythologie et la légende plutôt que de les inventer.

Considérant le niveau d'obliquité une étape plus loin, Liking utilise aussi les noms qui se réfèrent aux mythologies, légendes et aux personnages historiques, forçant le lecteur non seulement à reconnaître et comprendre le processus mais aussi à décoder ces variables qui sont les mythologies et

légendes. Le plus simple de ces encodages concerne le nom du défunt et ancien président du Sénégal et fondateur du mouvement de la négritude, Léopold Sédar Senghor. C'est à partir de cet encodage que l'auteur parvient à informer le lecteur et le force à reconnaître que l'usage du nom de Senghor est correct. Un autre personnage politique auquel il fait référence dans le texte par un code est Biya, le président du Cameroun. On se réfère à lui en utilisant le nom 'Bipol'. Liking va jusqu'à créer un nom complet de son héros en lui attribuant le nom de 'Bipol-ceil-de-Lynx, c'est ainsi qu'il souligne non seulement l'identité du personnage politique mais aussi ce qui est essentiel concernant sa nature en tant qu'un homme politique, comme ses capacités que l'on peut voir et percevoir. Le troisième exemple est pour souligner la corruption car, un nom de famille concerne le personnage historique. Ruben Um Nyobe est l'un des martyrs dans la lutte au Cameroun pour l'indépendance. Le nom de ce personnage est contracté à "Roumben" (92). Selon Marcelline Nnomo, Ruben Um Nyobe est vraiment représenté par deux personnages dans l'ouvrage, d'abord comme 'Roumben' et comme 'Nyobè Nyum', sont présentés chez Madjo comme le père de 'Roumben' (243). Le lien entre ces deux personnages et les événements historiques associés avec Um Nyobe sont établis par de nombreuses références au destin de l'enfant Roumben à savoir le fait qu'il est un homme de " connaissance, conscience et de liberté dans les quatre coins des terres noires" (92). Donc, Roumben est presque, mais pas tout à fait, un mot composé Ro(um)ben, le nom du milieu étant inséré au premier nom du personnage historique, 'Nyobè Nyum' est un renversement du nom du milieu et les derniers noms du personnage historique, ce qui est cependant compliqué par l'addition des deux premières lettres du nom de famille au nom du milieu. Un lecteur étranger n'étant pas de nationalité camerounaise ne serait pas en mesure de comprendre la signification des noms propres utilisés dans le texte, considérant à la fois le niveau de connaissance extratextuel et le moyen conventionnel de décoder le jeu de mots. L'obliquité des onomastiques de Liking pour le lectorat africain soulève de nombreuses questions concernant son audience envisagée. En relation au roman de Liking. Marcelline Nnomo répond; "l'un des soucis majeurs... est de communiquer avec un public cible qui doit être parfaitement averti des valeurs culturelles connotées par les noms" (244). En d'autres mots, les onomastiques chez Liking apparaissent pour son public cible comme une indication précisément camerounaise.

Les caractéristiques centrales de l'onomastique codée sont perçues dans l'ambiguïté sémantique de ces noms; 'Nuit-Noire', 'Misovire', 'Grozi' et

'Babou', des personnages principaux *dans Elle sera de jaspe et de corail* de Liking. Le nom 'Misovire' a des racines grecques et latines. En français, le terme existant est 'misogyne', dont le *Dictionnaire Universel* (783) décrit comme " qui déteste, qui méprise les femmes", alors le lien avec 'Misovire' est important. Selon Almeida, le nom Grozi pourrait bien être une combinaison de "gros" et "zizi"(xviii) un argot qui signifie l'organe sexuel, reproducteur et urinaire de l'homme. Cette interprétation est particulièrement plausible compte tenu de la référence à la masturbation pour laquelle Grozi est connu et le pari de Misovire qui visualise "l'élan de l'âme comme un phallus dressé" (66). Le nom Babou est en cours d'interprétation par Adams d'être peut-être, "babouche" (159), 'Babou' est aussi considéré comme un terme évocateur de type de bêtises qu'un enfant pourrait utiliser avant de pouvoir bien parler une langue. Du point de vue du rôle joué par Babou dans le roman-chanson, ces associations sont plausibles. Les ambiguïtés(ambigüités) qui entourent l'interprétation de ces noms est une caractéristique de la ludique dans le texte de Liking dans son ensemble.

Conclusion

L'orientation sociale, culturelle et mythologique d'un peuple se reflète dans les noms portés par les gens. Quelques termes lexicaux sont éligibles comme composants des noms des gens, mais sont discriminés lors du rsecourei. Étant donné que la signification n'est pas un phénomène stable et qu'une expression peut être interprétée en diverses manières selon l'usager ou celui qui a le nom et selon le contexte, cette étude argumente que les caractéristiques du point de vue socio- sémantique et socioculturel des noms aident à déterminer le choix du nom. D'autres facteurs observés comme déterminants sont les influences de la famille, la religion, l'histoire et la mythologie.

Ouvrages cités

Adams, Anne. "To write in a new language: Werewere Liking's adaptation of Ritual to the novel", *Callaloo*, 16.1(1993):153-168.

Akinnaso, N. *The Socio-linguistics Basics of Yoruba Personal Names*, Anthropologica: Ibadan, 1980.

Almeida, Irène Assiba. "Werewere Liking: A deeply original voice". Trans. Marjolijn de Jager, *It shall be of Jasper and Coral and Love- across-a-*

hundred-lives, by Werewere Liking. Charlottesville: University Press of Virginia, 2000: ix- xliii.

Boye, Kasper. *Naming System in Ghana*, Dennis O'Neil: University Press of America, Vol. 12, 2009.

Dictionnaire universel. Paris, Edicef, 1997.

Ekundayo, E. "Restrictions on Personal Names Sentences in the Yoruba Noun Phrase" *Anthropological Linguistics*, 19.2(1977): 55-75.

Kaplan, Justin & Anne, Bernays. *The Language of Names*, New York: Simon & Schuster, 1997.

Liking, Werewere. *Elle sera de jaspe et de corail*, Paris: Éditions Harmattan, 1983.

Liking, Werewer *L'Amour-cent-vies*. Paris: Éditions Harmattan, 1989.

Nnomo, Marcelline. "L'écriture des romanciers camerounais: Bernard Nanga et Werewore Liking à la recherche d'un nouveau langage", *Le français langue africaine: en jeux et atouts pour la francophonie*. Ed. Grevais Mendo Ze, Paris: Publisud, 1999.

Osuala, Emmanuel M.I. "The Socio-semantic Features of Nigerian Personal Names in a Morphological Approach: an Igbo Case Study" *New Findings in the Study of Nigerian Languages and Literatures*, Ed. Francis Oyebade & Temitope Olumuyiwa, Akure, Montem Paperbacks, 2010:170-180.

Scholes, Robert J. *Semiotics and Interpretation*, New Haven: Yale University Press, 1983.

Ubahakwe, Ebo. *Igbo Names: Their Structure and their Meanings*, Ibadan: Dayster Press, 1981.

L'AUTEUR

Miriam Stephen Inegbe est professeur à Akwa Ibom State University où elle enseigne la phonétique et la phonologie. Elle est actuellement doctorant à University. of Calabar. Son domaine de spécialisation est la linguistique française.